

CANTO A LA
VIRGEN
 EN LA VISITACION
 ESPUESTO
 PARA
 DE LA DEVOCION

BIENAVENTURADA
MARIA
 A SANTA ISABEL
 EN OCTAVAS
 FOMENTO
 CRISTIANA.

POR DON MIGUEL PEREZ BAILON.

Y. 1.
Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritum meum in Deo salutaris meo.

OCTAVA PRIMERA.

Engrandece al Señor el alma mia
 Por su ser infinito y escelente,
 Y mis potencias todas á porfia
 Se alegraron en Dios Omnipotente,
 Que es mi bien, mi consuelo, mi alegría,
 Mi dueño, mi salud indeficiente,
 A quien tributo gloria y alabanza
 Por sus eternas obras sin mudanza.

Y. 2.
Quia respexit humilliantem ancillae suae ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

OCTAVA II.

Porque atendió con dignacion inmensa

De esta su sierva grata á la humildad,
 Me llenó de tan alta recompensa
 Cuanta halló cabimento su equidad;
 La numerosa, la progenie estensa
 De Adán, en esta y la futura edad,
 Mirándome de Dios tan ensalzada
 Me llamará la Bienaventurada.

Y. 3.
Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen ejus.

OCTAVA III.

Porque el que es en sus obras poderoso
 Cosas tan raras, grandes y admirables
 Hizo conmigo, sábio y poderoso,
 Que en el orbe serán siempre laudables.
 Y su nombre santísimo y glorioso
 Misterios obró en mí tan venerables,
 Que con sólido y firme fundamento
 El Arca soy del Nuevo Testamento.

γ. 4.
*El misericordia ejus á progenie in proge-
nies timentibus eum.*

OCTAVA IV.

como de su gran misericordia
Convirtió amante las atenciones,
Dará por mí la paz y la concordia
A todas las demás generaciones
Al espíritu audaz de la discordia.
Que inquieta los humanos corazones,
Apartará con dignacion propicia
De todos los que temen la justicia.

γ. 5.
*Fecit potenciam in brachio suo, dispersit
superbos mente cordis sui.*

OCTAVA V.

Manifestó en su brazo invicto y fuerte
Su bondad, su justicia y su pontencia,
Destronó á los soberbios de tal suerte
Que aniquiló su vana consistencia;
Contra los cuales rígido conierte
En justa indignación su gran clemencia:
Y con aquel espíritu que suele
De su corazón santo los espele.

γ. 6.
*Deposuit potentes de sede, et exallavit hu-
miles.*

OCTAVA VI.

Derribó justiciero de su asiento
A los que se obstinaron poderosos,

Y á aquel que se humilló con rendimiento
Lo escaltó con reales generosos:
Estrenó pues su real procedimiento
Con Luzbel y séquito ambicioso,
De quienes fué su audacia el precipicio
Que permutó la silla en el suplicio.

γ. 7.
*Esurientes implevit bonis, et dimittis dimi-
sit inanes.*

OCTAVA VII.

A los pobres hambrientos abatidos
De bienes los llenó su Providencia,
Abundantes tesoros escondidos
De gracia ministró por asistencia;
Y á los ricos avaros presumidos;
Vacíos los dejó de su opulencia,
Porque con avaricia y vil desdoro
Ponen su corazón en su tesoro.

γ. 8 et 9.
*Suscepit Israel puerum suum, recordatus
misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros Abra-
ham, et in semini ejus in saecula.*

OCTAVA VIII.

A Israel recibió, niño gracioso,
Siervo suyo, benigno y admirable,
El objeto mas dulce, mas precioso
De su misericordia recordable,
Cumplió la promesa generoso
Que Abraham nuestro padre venerable
Y á su posteridad y descendencia,
Hizo en todos los siglos su clemencia.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imprenta de D. José M. Moreno, calle Juan de la cabra, núm. 4.